

MEDIDAS CAUTELARES E O REFLEXO NO SISTEMA DE CARCERAGEM BRASILEIRO

PRECAUTIONARY MEASURES AND THE REFLECTION ON THE BRAZILIAN PRISON SYSTEM

Robério Pereira Craveiro¹

Layer Leorne Mendes Júnior²

Resumo: Este artigo acadêmico aborda o tema das medidas cautelares e seu impacto no sistema de carceragem brasileiro. O estudo examina diferentes tópicos relacionados à carceragem no Brasil, incluindo a definição de prisão, a definição de pena à luz do direito penal brasileiro, o princípio da dignidade da pessoa humana e a presença de princípios de proteção aos direitos humanos nas penitenciárias do país. Um dos principais desafios enfrentados pelo sistema prisional brasileiro é a superlotação, condições precárias de infraestrutura e violações dos direitos humanos dos detentos. O estudo também aborda a presença de princípios de proteção aos direitos humanos nas penitenciárias brasileiras, ressaltando a necessidade de implementação de políticas e práticas que garantam o respeito aos direitos fundamentais dos detentos. Nesse sentido, as medidas cautelares surgem como alternativas viáveis e eficazes para reduzir a superlotação e promover uma justiça mais equitativa e humanizada. A necessidade e aplicação dessas medidas devem ser avaliadas com cautela, considerando-se a individualidade de cada caso e a proporcionalidade entre a restrição da liberdade e a gravidade do delito. Por fim, o estudo analisa o reflexo das medidas cautelares em casos reais e destaca que sua utilização adequada pode resultar em uma melhoria significativa no sistema de carceragem brasileiro. Em vista disso, o artigo enfatiza a importância de aprimorar e fortalecer as medidas cautelares no Brasil, a fim de garantir a efetividade do sistema penal e o respeito aos direitos humanos. Mudanças estruturais são necessárias, e um esforço conjunto dos poderes públicos, da sociedade civil e do sistema de justiça é fundamental para promover alternativas eficazes e humanizadas para a superlotação e melhorar o sistema de carceragem como um todo.

Palavras-chave: Carceragem; Direitos Humanos; Medidas Cautelares.

Abstract: This academic article addresses the issue of precautionary measures and their impact on the Brazilian prison system. The study examines different topics related to incarceration in Brazil, including the definition of prison, the definition of punishment in the light of Brazilian criminal law, the principle of human dignity and the presence of principles of protection of human rights in the country's penitentiaries. One of the main challenges faced by the Brazilian prison system is overcrowding, poor infrastructure conditions and violations of the human rights of detainees. The study also addresses the presence of human rights protection principles in Brazilian penitentiaries, highlighting the need to implement policies and practices that guarantee respect for the fundamental rights of inmates. In this sense, precautionary measures emerge as viable and effective alternatives to reduce overcrowding and promote a more equitable and humanized justice. The need and application of these measures must be carefully evaluated, taking into account the individuality of each case and the proportionality between the restriction of freedom and the seriousness of the crime. Finally, the study analyzes the effect of precautionary measures in real cases and highlights that their proper use can result in a significant improvement in the Brazilian prison system. In view of this, the article emphasizes the importance of improving and strengthening precautionary measures in Brazil, in order to guarantee the effectiveness of the penal system and respect for human rights. Structural changes are necessary, and a joint effort by public authorities, civil society and the justice system is essential to promote effective and humanized alternatives to overcrowding and improve the prison system as a whole. **Keywords:** Imprisonment; Human rights; Precautionary Measures.

¹ Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: roberio.craveiro@gmail.com

² Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: leorne@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objeto de estudo as medidas cautelares e sua influência ao sistema prisional e como esta questão é recepcionada pelo Direito brasileiro.

Para exemplificação sobre a visão advinda do Direito Penal e Processual e os diversos estudos doutrinários e normativos em que o Estado faz uso do Poder Judiciário na aplicação de punições e sanções, em especial as medidas cautelares, em indivíduos que se encontram em desacordo com a lei. Conforme acepção clássica das ilicitudes, de modo a caminharem em sentido oposto à sociedade.

A ideia de alternativas para a prisão e em consequência da superlotação, as medidas cautelares desempenham um papel crucial no sistema de justiça penal brasileiro, buscando equilibrar a garantia da ordem pública e a proteção dos direitos individuais dos acusados. Essas medidas, como a prisão preventiva e o uso de tornozeleiras eletrônicas, têm como objetivo principal evitar a fuga do acusado, a obstrução das investigações e a prática de novos crimes durante o processo penal.

No entanto, é importante analisar o reflexo das medidas cautelares no sistema de carceragem brasileiro. O Brasil enfrenta um problema crônico de superlotação nas unidades prisionais, o que gera uma série de consequências negativas. A superpopulação carcerária leva à falta de infraestrutura adequada, condições insalubres, violações de direitos humanos e dificuldades na ressocialização dos detentos.

Entretanto, pacifica-se diversos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais a respeito das medidas cautelares e seus benefícios na luta da superlotação das penitenciárias, assegurando, assim, o cumprimento de princípios basilares inerentes ao ser humano.

Diante desse cenário, é fundamental repensar o uso das medidas cautelares no sistema de carceragem brasileiro. É necessário promover uma abordagem mais criteriosa na aplicação dessas medidas, reservando a prisão preventiva apenas para os casos em que seja absolutamente necessária, com base em critérios objetivos e individualizados. Além disso, é preciso investir em alternativas à prisão, como monitoramento eletrônico, prisão domiciliar, penas alternativas e programas de ressocialização, visando reduzir a superlotação e promover uma justiça criminal mais justa e efetiva.

Paralelamente, será sugerido uma análise acerca das implicações das referidas medidas e a crise vivenciada no sistema carcerário nacional, a falta de infraestrutura e higiene básica dentro dos estabelecimentos prisionais. Diante disso, como forma de implementação de

medidas alternativas para diminuir o número de presos, surgindo com o escopo de aliviar a pressão da superlotação.

O ponto de partida da investigação de caráter jurídico e bibliográfico está assim formulado: Quais as consequências proporcionadas pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão e como isso influencia a carceragem no Brasil?

Para respondê-la será realizado uma busca através de um suporte teórico, doutrinário e jurisprudencial, para entender o conceito e objetivo das medidas cautelares, suas causas e consequências, com abordagem epistemológica, no sentido de garantir um amplo debate jurídico com o tema requer.

Em suma, as medidas cautelares têm um impacto significativo no sistema de carceragem brasileiro. A superlotação das prisões é um problema urgente que demanda a adoção de medidas mais criteriosas na aplicação das medidas cautelares, bem como o desenvolvimento de alternativas à prisão. Somente assim será possível mitigar os reflexos negativos do sistema de carceragem e garantir um sistema de justiça criminal mais humano e eficiente.

2 A CARCERAGEM NO BRASIL

A prisão se iniciou a muito antigamente como forma de punição para aquelas pessoas que praticassem algo que fosse contra as regras previamente expostas e ou até mesmo contra costumes sociais. Com isso, ocorre uma expansão do poder punitivo estatal, ocasionando uma diversificação na hora de realizar a aplicação de sanções. Porque, antes da diversificação, o Estado fazia o uso desenfreado apenas de punições que restringiam a liberdade do indivíduo, e como consequência dessa restrição surgiu a superlotação dentro das cadeias brasileiras.

O governo federal ao desempenhar e ou até mesmo delegar a segurança de seus cidadãos, que é desenvolvida para realizar atividades de repressão e garantir ao seu povo um estímulo positivo de convivência, garantindo a segurança dos mesmo para que possam desenvolver atividades do cotidiano como trabalho e o lazer.

E, ao realizar tais ações de repressão, o Estado acaba por fazer muitas prisões, visto o avanço da criminalidade. Por isso, surge a necessidade de criação de meios adequados para desempenhar de forma digna e regular as atividades, sempre com base na Carta Magna de 1988. Diante disso, surge também problemas em relação aos presos provisórios e condenados nas cadeias públicas.

A carceragem no Brasil é um tema preocupante e complexo. O sistema carcerário

brasileiro enfrenta diversos problemas estruturais, resultando em condições precárias nas unidades prisionais e violações dos direitos humanos dos detentos. A atual situação, precária, em que vive o sistema carcerário são advindos de diversos fatores, como a falta de políticas públicas eficazes na implementação de direitos básicos aos presos, também sendo possível citar a falta de investimento significativo, o descaso e o abandono por parte do Poder Público.

O dispositivo permissionário da ressocialização não possui valor significativo quando o assunto são as superlotações nas cadeias brasileiras. Onde, chegaram ao ponto de se tornarem nascentes dos mandantes de crimes. Atualmente, as penitenciárias se tornaram quase que em sua totalidade prédios dominados por facções, que possuem uma hierarquia rígida, onde cada indivíduo tenha uma função e que precisa ser desempenhada com eficiência, caso contrário, existem punições severas.

Para Lacerda (2019) as facções são resultado de um sistema carcerário decadente, porém, é o leito de origem de grupos criminosos, como, por exemplo, o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital. Diante disso, conforme dados obtidos do DEPEN, através do Levantamento Nacional (2019) no último ano mostra que para o regime fechado a quantidade de pessoas presas são de 331.579, no regime semiaberto são de 179.410, e por fim, no regime aberto, chega a apenas 107.999 pessoas que respondem em liberdade. (BRASIL, 2022).

Com tais dados, se considerar a quantidade de pessoas que cumprem pena no regime fechado para com a quantidade de vagas disponíveis (total para homens e mulheres) é de 242.094, ocasionando assim, um excesso de aproximadamente 89.485 pessoas acima do limite. (BRASIL, 2022).

Como mencionado anteriormente, em razão de um uso desenfreado de apenas punições com pena de restrição de liberdade, o Estado acabou provocando uma lotação em massa nas cadeias públicas. Diante disso, foi necessário acontecer uma diversificação nas penas, sendo criado assim, as penas alternativas a de exemplo o monitoramento eletrônico por meio da tornozeleira, utilizada inicialmente para presos que estavam em progressão de pena onde tinham direito a tais “saidinhas”.

2.1 Definição de Prisão

No Brasil, o conceito de prisão está diretamente ligado ao sistema de justiça criminal e ao cumprimento de penas como forma de punição para aqueles que cometem crimes. A prisão é considerada uma medida restritiva de liberdade e é aplicada como forma de retribuição, reabilitação e prevenção de novos delitos. O sistema prisional brasileiro enfrenta

desafios significativos, como a superlotação, condições precárias de infraestrutura e a violação dos direitos humanos dos detentos.

A prisão no Brasil é regida por leis específicas, como o Código Penal (1940) e a Lei de Execução Penal (1984). A Constituição Federal (1988) estabelece que a prisão é a última alternativa a ser adotada, devendo ser aplicada apenas em casos de extrema necessidade. Além disso, o princípio da individualização da pena é essencial, ou seja, a pena deve ser proporcional ao crime cometido e considerar as circunstâncias específicas do indivíduo.

Tal restrição pode se dar por meio da prisão pena, que acontece após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória, ou por meio da prisão preventiva, ou cautelar, na qual ainda não há decisão transitada em julgado, sendo que este é utilizado quando o processo se encontra em andamento.

Já o doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho (2012, p. 429), traz uma definição mais específica do que é considerado prisão, visto ser um conceito amplo e que deixa muito vago ao que poderia ser:

“A supressão da liberdade individual, mediante a clausura. É a privação da liberdade individual de ir e vir, e, tendo em vista a prisão em regime aberto e a domiciliar, podemos definir a prisão como a privação, mais ou menos intensa, da liberdade ambulatoria”.

Já conforme a Constituição Federal de 1988 e o Código de Processo Penal em seus artigos 5º, LXI e 283 respectivamente, aduzem que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente inclusive em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Um adendo é o texto constitucional que faz menção a prisão militar “salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.” (BRASIL, 1988, online).

É crucial ressaltar a relevância de uma análise sistemática da Constituição Federal, levando em consideração a perspectiva constitucional e abrangendo a questão da prisão nos estados de defesa e de sítio. Essa abordagem busca uma compreensão completa e abrangente do assunto, considerando os princípios e direitos fundamentais consagrados na Constituição, bem como as medidas excepcionais que podem ser adotadas em situações de crise e emergência. Dessa forma, é possível garantir uma visão ampla e coerente das questões relacionadas à prisão, contextualizando-as dentro do arcabouço jurídico-constitucional do país.

2.2 Definição de pena a luz do direito penal brasileiro

No direito penal brasileiro, a pena é uma das principais consequências jurídicas atribuídas aos indivíduos que cometem crimes. A pena é definida como uma sanção estatal imposta pelo poder judiciário, com o objetivo de retribuir, prevenir e ressocializar o autor do delito. Ela é aplicada como forma de punição proporcional ao crime cometido, levando em consideração as circunstâncias do fato, a culpabilidade do agente e os princípios constitucionais.

A pena no direito penal brasileiro é estabelecida pelo Código Penal, que define as diferentes modalidades de pena, como a privativa de liberdade, a restritiva de direitos e a multa. A privação de liberdade é a pena mais comum e consiste na privação da liberdade física do condenado, que é recolhido em estabelecimento prisional. Já as penas restritivas de direitos envolvem a imposição de obrigações ou restrições ao condenado, como prestação de serviços à comunidade ou limitações em seus direitos.

Greco (2013) define a pena como a consequência imposta pelo Estado quando alguém comete um ato ilícito tipificado como infração penal. O autor destaca que a prática de um ato que seja típico, ilícito e culpável possibilita ao Estado exercer seu direito de punir. A retribuição é apontada como o objetivo central da imposição da pena, envolvendo uma punição proporcional ao delito cometido. Além disso, a pena pode ter propósitos preventivos, tanto para evitar a reincidência do agente (prevenção especial), quanto para dissuadir outros indivíduos de cometerem infrações semelhantes (prevenção geral). Importante ressaltar que a aplicação da pena deve ocorrer dentro dos limites definidos pela Constituição e legislação vigente, assegurando os direitos fundamentais do indivíduo e respeitando os princípios do devido processo legal e da individualização da pena.

No entanto, é fundamental que a aplicação da pena seja feita de maneira proporcional, considerando as circunstâncias do crime e as características do condenado, e que o sistema prisional seja reformado e adequado aos princípios de humanidade, para que a pena cumpra seu propósito de maneira efetiva e justa.

2.3 A presença de princípios de proteção aos Direitos Humanos nas penitenciárias no Brasil.

Atualmente no Brasil, as cadeias públicas se encontram com a chamada superlotação em razão do crescente número de apenados. Por muitos, acaba se tornando dificultoso a presença de diversos direitos inerentes aos seres humanos. Em razão disso, deve-se levar em conta a importância de um oferecimento mínimo dos direitos e garantias aos presos.

Diante disso, faz-se necessário discorrer sobre o conceito de um dos princípios de grande valia sempre pautado quando se trata das penitenciárias no Brasil. É possível encontrar o princípio da dignidade da pessoa humana consagrado, sendo um princípio de escala global, na Constituição Federal de 1988.

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana;

(grifo nosso)

(BRASIL, 1988, online)

Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes:

“Um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos e a busca ao Direito à Felicidade”. (MORAES, 2007)

Para tal, o princípio elencado na CFB/88 sustenta um poder punitivo por parte do Estado onde frisa a negativa de aplicação de sanções que tenham como alvo a dignidade da pessoa humana, inclusive, que ocorra uma lesão a constituição físico-psíquica dos condenados. (SILVA, 2016).

Conforme Levantamento Nacional de dados disponibilizados pelo Departamento Nacional Penitenciário (DEPEN), no segundo semestre de 2022, o sistema carcerário se encontrava com aproximadamente 470.965 presos, em regimes fechado, semiaberto e aberto. (BRASIL, 2022).

Visto o alto número de apenados, traz à baila um importante assim, controverso tanto na doutrina quanto para a sociedade como um todo, que é a garantia de proteção a dignidade da pessoa humana dentro do sistema carcerário brasileiro. Em um entendimento pacificado entre os doutrinadores, é de que o princípio da dignidade da pessoa humana é considerado de certa forma filosófico e abstrato, dando margem para propor um valor a moralidade e honra de uma pessoa.

Portanto, faz-se necessário a menção da Lei de Execuções Penais (LEP) – e suas

alterações, Lei nº 12.258/2010, onde tesse regras a serem seguidas pela autoridade policial e até mesmo judiciária quanto ao preso. Além disso, é tratado diversos direitos, como a assistência social, saúde, trabalho etc.

2.4 As medidas cautelares

O surgimento das medidas cautelares remonta aos primórdios do sistema jurídico. Historicamente, essas medidas foram desenvolvidas como uma forma de garantir a efetividade do processo penal e proteger a sociedade de possíveis danos causados pelos acusados. A ideia central por trás das medidas cautelares é evitar que o acusado fuja, interfira nas investigações ou cometa novos crimes durante o curso do processo.

No entanto, ao longo do tempo, as medidas cautelares evoluíram e se diversificaram para atender às necessidades do sistema judiciário. À medida que as sociedades se desenvolveram, novos desafios surgiram, como a criminalidade organizada e a necessidade de proteger vítimas e testemunhas. Isso levou à criação de medidas cautelares mais específicas, como a prisão preventiva, o uso de tornozeleiras eletrônicas e a imposição de medidas restritivas de liberdade.

A utilização por parte do Estado na aplicação de medidas cautelares e até as restritivas é vista como base para minimizar o alto índice da criminalidade. Atualmente, existem 9 medidas cautelares, contudo, nem todas são diariamente faladas. Diante exposto, será analisado quais são e o seu papel perante o Poder Judiciário.

Conforme descrito no artigo 319 do Código de Processo Penal, existem 9 medidas cautelares diversas da prisão, são elas:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

- I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
- II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
- III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
- IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
- V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
- VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
- VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semiimputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; IX - monitoração eletrônica.
(BRASIL, 1941, online)

A aplicação das medidas cautelares deve ser pautada pelos princípios fundamentais do direito penal, como a presunção de inocência, a proporcionalidade, a individualização da pena e o devido processo legal. É importante ressaltar que as medidas cautelares não podem ser utilizadas como forma de antecipação de pena, mas sim como uma medida de precaução e garantia do processo penal. (PAZETO, 2017).

O uso adequado das medidas cautelares é essencial para evitar a prisão desnecessária e a superlotação do sistema prisional brasileiro. É preciso que a sua aplicação seja fundamentada em elementos concretos, como a gravidade do crime, a periculosidade do acusado, a existência de provas consistentes e a possibilidade de fuga. Além disso, é necessário garantir a individualização das medidas, levando em consideração as particularidades de cada caso e respeitando os direitos fundamentais do acusado.

No âmbito do direito penal brasileiro, as medidas cautelares são ferramentas importantes para a administração da justiça, proporcionando um equilíbrio entre a necessidade de proteger a sociedade e os direitos do acusado. O seu uso adequado contribui para um sistema penal mais justo, eficiente e garantidor dos princípios constitucionais. (LEÃO, 2007).

De acordo com o Fórum de Segurança Pública (2015), existe vantagem na aplicação de medidas cautelares ao invés da utilização da medida preventiva. Além disso, cerca de 27% das pessoas que estão presas ainda não foram julgadas (DEPEN, 2021). Evitar que as pessoas fiquem presas sem necessidade reduz os problemas criminais e sociais decorrentes da superlotação carcerária bem como o alto custo que isso traz para o poder público. (Folder do Fórum de Segurança Pública, 2021, p.3).

Vale ressaltar que, para existir a possibilidade de aplicação de alguma medida cautelar é necessário existir previamente um crime que seja punível com a pena restritiva de liberdade. Em contrapartida, é expressamente proibido que seja aplicado em casos em que o indivíduo se encontre em transação penal ou suspensão condicional do processo para casos que tramitem em juizados especiais criminais.

2.4.1 A aplicação das medidas cautelares a luz do ordenamento jurídico.

Conforme lei, as medidas cautelares podem ser decretadas desde o iniciar da

investigação até antes do trânsito em julgado, podendo ser aplicadas em qualquer crime que tenha como pena a restritiva de liberdade. Podendo, ainda, ser decretada de forma isolada ou cumulativa. De forma a simplificar, a medida serve como um ato de precaução, antecipando, assim, efeitos de uma possível decisão condenatória.

O autor, Renato Flavio Marcão (2012) estabelece em sua obra que na aplicação

dessas medidas o juiz deve-se basear por critérios/princípio da legalidade, necessidade, adequação, razoabilidade, proporcionalidade, em conformidade com as diretrizes apontadas. Elas podem ser decretadas mediante ofício do próprio juiz ou as partes podem requerê-las junto ao magistrado, ou inclusive, no curso da investigação criminal, por parte da autoridade policial, e por fim, através do Ministério Público por meio de requerimento, conforme exposto no parágrafo 2º do art. 282, Código de Processo Penal.

Com o advento da Lei nº 12.403 de 2011 a decretação de medida cautelar pode ser realizada de duas formas: em caso de estar no curso do processo penal, mediante ex officio (ou seja, pelo Juiz); ou se encontrar durante a investigação policial, poderá ser decretada mediante provocação.

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

§ 1º As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. **§ 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.** (grifo nisso) (BRASIL, 2011, online)

A aplicação das medidas cautelares no ordenamento jurídico brasileiro é regida por diversos dispositivos legais e princípios fundamentais. As medidas cautelares são instrumentos utilizados pelo sistema de justiça criminal para assegurar a efetividade do processo, proteger vítimas e testemunhas, bem como prevenir a prática de novos crimes. (HARTMANN, 2021).

No contexto da aplicação das medidas cautelares, é fundamental que os magistrados observem os requisitos legais e os princípios constitucionais, realizando uma análise individualizada do caso concreto. A decisão deve ser fundamentada, demonstrando a necessidade e a proporcionalidade da medida cautelar adotada, bem como a ausência de alternativas menos gravosas. (BRASIL - STJ, 2021).

Em suma, a aplicação das medidas cautelares no ordenamento jurídico brasileiro é pautada pela legislação vigente, pelos princípios constitucionais e pelos entendimentos dos tribunais. O objetivo é garantir a justiça e a efetividade do processo penal, protegendo os direitos dos acusados e das vítimas, bem como a ordem pública.

2.4.2 Benefícios das medidas cautelares diversas da prisão

As medidas cautelares, no sistema jurídico, são instrumentos de grande importância

que proporcionam benefícios tanto para o acusado quanto para o próprio sistema de justiça. Essas medidas, quando aplicadas de forma adequada, podem evitar a prisão preventiva e garantir a efetividade do processo penal, preservando os direitos individuais do acusado e promovendo uma justiça mais equilibrada.

Um dos principais benefícios das medidas cautelares é a possibilidade de evitar a prisão do acusado, permitindo que ele aguarde o desfecho do processo em liberdade. Isso possibilita que o indivíduo mantenha seus vínculos sociais, como família e trabalho, e evita o desgaste psicológico e a estigmatização associados ao aprisionamento.

Dentre as medidas cautelares previstas no sistema jurídico brasileiro, pode-se citar exemplos como a fiança, a monitoração eletrônica, o recolhimento domiciliar noturno, a proibição de se ausentar da cidade, a suspensão do exercício de função pública, entre outras. Cada uma dessas medidas pode ser aplicada de acordo com a gravidade do crime, o perfil do acusado e a necessidade de resguardar o andamento do processo.

Como uma medida que se encontra em alta nas discussões e que possibilita, ainda, um monitoramento indireto do apenado é a monitoração eletrônica por meio das tornozeleiras. A superlotação carcerária no sistema prisional brasileiro resulta em violações aos princípios fundamentais inerentes ao ser humano, criando condições precárias e desumanas que afetam principalmente a integridade física e moral dos detentos. O problema se manifesta pela falta de espaço adequado para acomodar todos os presos, levando à escassez de recursos básicos, como higiene, alimentação adequada e assistência médica.

Marini (2010, p. 96) aduz que “o monitoramento eletrônico não surgirá como um mecanismo de soltura de detentos das prisões, e sim, beneficiará no combate à superlotação carcerária e aos índices de casos de reincidência (...).”

Além de evitar a prisão, as medidas cautelares contribuem para a desafogar o sistema carcerário, combatendo a superlotação nas prisões. Ao permitir que apenas os casos mais graves sejam sujeitos à prisão preventiva, as medidas cautelares possibilitam um melhor direcionamento dos recursos e infraestrutura prisionais, direcionando o foco para casos que realmente exigem o encarceramento.

3 O REFLEXO DAS MEDIDAS CAUTELARES EM CASOS REAIS

Inicialmente, frisa-se que, à luz do Direito Processual Penal existem muitos

princípios norteadores, em especial o da presunção de inocência. Consagrada em seu art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, onde trata sobre o investigado/réu, que deverá responder ao processo inicialmente em liberdade até que haja a decisão condenatória.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: **LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;**

(grifo nosso)
(BRASIL, 1988, online)

As medidas cautelares são medidas tomadas pelo sistema de justiça criminal antes do julgamento final de um caso, com o objetivo de assegurar a efetividade da justiça, a proteção de vítimas e testemunhas, e a prevenção de novos crimes. Essas medidas podem ter reflexos significativos em casos reais, tanto para os acusados quanto para as vítimas e a sociedade em geral.

Conduto, os tribunais brasileiros atualmente possuem um entendimento de que o acusado deverá cumprir a pena de prisão apenas após esgotado todas as formas de recorrer nas instâncias. A exemplo, o Supremo Tribunal Federal, em 2019 divulgou entendimento após julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, tendo julgado procedente. (Supremo Tribunal Federal, 2019).

Para o tribunal, a decisão não anula a possibilidade de uma prisão antes do esgotamento dos recursos, porém, cria critérios para estabelecer a necessidade de que a situação do réu seja individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP – para a garantia da ordem pública e econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (Supremo Tribunal Federal, 2019).

Além disso, o reflexo das medidas cautelares em casos reais pode ser desigual, afetando de forma desproporcional os grupos mais vulneráveis da sociedade. Pessoas de baixa renda, sem acesso a recursos jurídicos adequados, pode ser mais impactadas pelas medidas cautelares, já que têm menos condições de pagar por advogados especializados ou arcar com fianças elevadas. Isso resulta em uma sobrecarga do sistema prisional, com uma população carcerária cada vez maior, composta principalmente por pessoas que ainda aguardam julgamento.

De forma a exemplificar onde é possível a aplicação nos crimes, em caso de

homicídio qualificado é passível de ser aplicado a prisão preventiva que é uma modalidade de medida cautelar. Em casos de crime de violência doméstica, o agressor é impedido de se aproximar da vítima em razão de uma medida cautelar, fazendo com que o mesmo seja obrigado a utilizar a monitoração eletrônica por meio da tornozeleira. Entre outros, também é possível citar o crime de tráfico de drogas, onde um indivíduo recebe como medida cautelar o recolhimento domiciliar noturno, ou seja, é obrigado a permanecer dentro de sua residência durante parte do dia.

3.1 Alternativas para a superlotação

Uma possível solução para a superlotação dentro das cadeias é investir em alternativas à prisão para aqueles que não representam um risco iminente para a sociedade. Em vez de manter pessoas detidas preventivamente, poderiam ser adotadas medidas como o monitoramento eletrônico, prisão domiciliar, prestação de serviços à comunidade ou outras formas de restrição de liberdade menos severas. Essas medidas seriam aplicadas de forma criteriosa, considerando o perfil do acusado, o tipo de crime cometido e a probabilidade de reincidência. Além disso, seria necessário fortalecer o sistema de justiça criminal, garantindo uma análise mais ágil dos casos e evitando a demora excessiva no julgamento.

Jean-Philip Struck (2017) elenca em seu artigo seis possíveis medidas como tentativa de solucionar o caos do sistema penitenciário: como primeira possível medida é selecionado a de promover ajustes na Lei de Drogas sendo que esta é uma das principais responsáveis pelo inchaço do sistema carcerário. Em dezembro de 2022 dados disponibilizados pelo DEPEN informam que entre homens e mulheres foram um total de 201,126 pessoas presas em razão de crimes previstos na lei de drogas.

Ademais, realizar uma campanha para aumentar as opções de trabalho e estudo nos presídios, reformar os presídios, separação de presos e principalmente aplicar mais penas alternativas, visto ser um fator para diminuir a superlotação seria aumentar a aplicação de penas alternativas ao encarceramento. (STRUCK, 2017).

O reflexo das medidas cautelares em casos reais pode ter consequências significativas para os acusados, especialmente quando aplicadas de forma indiscriminada. Para lidar com a superlotação nas cadeias, é necessário repensar a aplicação dessas medidas, investindo em alternativas à prisão para aqueles que não representam um risco iminente para a sociedade, além de fortalecer o sistema de justiça criminal para garantir uma análise mais ágil dos casos. Além disso, é essencial investir em políticas de prevenção e ressocialização, visando

reduzir a reincidência criminal e promover uma reintegração bem-sucedida dos detentos à sociedade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo abordou a temática das medidas cautelares e seu reflexo no sistema de carceragem brasileiro, analisando diversos tópicos relacionados à prisão, às penas, aos princípios fundamentais e aos direitos humanos nas penitenciárias do país. Além disso, foram discutidas a aplicação, a necessidade e os benefícios das medidas cautelares, bem como alternativas para lidar com a problemática da superlotação carcerária.

A compreensão da realidade da carceragem no Brasil é fundamental para entender a importância das medidas cautelares como alternativas à prisão. O sistema prisional brasileiro enfrenta graves desafios, caracterizados pela superlotação, condições precárias de infraestrutura e violações dos direitos humanos dos detentos. Nesse contexto, é crucial refletir sobre a definição de prisão e sua relação com a dignidade da pessoa humana, princípio basilar do direito penal brasileiro.

Ao analisar a presença de princípios de proteção aos direitos humanos nas penitenciárias do Brasil, constatamos a necessidade urgente de implementação de políticas e práticas que garantam o respeito aos direitos fundamentais dos detentos. Nesse sentido, as medidas cautelares surgem como uma alternativa viável e eficaz para a redução da superlotação e para a promoção de uma justiça mais equitativa e humanizada.

A aplicação das medidas cautelares, em conformidade com o ordenamento jurídico, é essencial para garantir a segurança da sociedade, a preservação das provas e a adequada aplicação da justiça. É importante ressaltar que a necessidade e a aplicação dessas medidas devem ser avaliadas com cautela, considerando-se a individualidade de cada caso e a proporcionalidade entre a restrição da liberdade e a gravidade do delito.

Uma das principais vantagens das medidas cautelares diversas da prisão é a possibilidade de o acusado aguardar o julgamento em liberdade, desde que sejam adotadas as medidas necessárias para assegurar a ordem pública e a instrução criminal. Essas medidas, quando adequadamente aplicadas, podem contribuir para a redução da superlotação carcerária, permitindo a seleção criteriosa dos casos que realmente demandam a prisão preventiva.

Por fim, quanto aos reflexos das medidas cautelares em casos reais, é possível observar que a sua correta utilização pode resultar em uma melhoria significativa no sistema de carceragem brasileiro. Ao adotar essas medidas, é possível evitar a prisão desnecessária de

indivíduos que não representam um risco à sociedade, direcionando os recursos e esforços do sistema para aqueles casos em que a prisão se mostra imprescindível.

Diante do exposto, fica evidente a importância de aprimorar e fortalecer as medidas cautelares no Brasil, de modo a garantir a efetividade do sistema penal e o respeito aos direitos humanos. É necessário um esforço conjunto dos poderes públicos, da sociedade civil e do sistema de justiça para promover mudanças estruturais que levem à superação dos problemas enfrentados pelo sistema de carceragem, visando a uma justiça mais equânime e humanitária.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. **Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984**. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 31 de março de 2023.

BRASIL. **DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941**. Código de Processo Penal.

BRASIL. **DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940**. Código Penal.

BRASIL. Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011. **Alteração do Código de Processo Penal, relativos à prisão processual, fiança, liberdade provisória, demais medidas cautelares, e dá outras providências**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2011/lei/112403.htm. Acesso em 31 de março de 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDF. **Medida cautelar diversa da prisão x Penas alternativas**. 2019. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicaosemanal/medida-cautelar-diversa-da-prisao-x-penas-alternativas>. Acesso em: 25 de maio de 2023.

BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **STF decide que cumprimento da pena deve começar após esgotamento de recursos**. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429359>. Acesso em: 20 de maio de 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 43, 44 e 54**. Brasília: STF, 2019.

BRASIL. TRF4. HARTMANN, Stefan Espírito Santo. **Direito ao contraditório na decretação de medidas cautelares penais: interpretação e aplicação nos contextos alemão e brasileiro**. 2021. Disponível em: https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=pagina_visualizar&id_pagina=2191. Acesso em: 24 de maio de 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **HC 509030 RJ 2019/0128782-2**. Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019.

DARKE, Sacha. KARAM, Maria Lucia. **Administrando o cotidiano da prisão no Brasil**. Disponível em: <https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=90600311008109400109406807708609306606007809303808800511806612106600706509501712206501805412512104810003409810212>

3098095095073047019027054010115019111107082008009024069002010096007123072068000110110124000107124090104068028116011068119095119102084001110&EXT=pdf&INDEX=TRUE. Acesso em: 23 de maio de 2023.

GRECO, Rogério. **Curso de Direito Penal**. 15. Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2013.

IDP Blog. **Medidas cautelares: entenda os principais pontos**. Disponível em: <https://direito.idp.edu.br/blog/direito-penal/medidas-cautelares>. Acesso em: 25 de maio de 2023.

LEÃO, Patrícia de Sá Leitão e. **DIREITO DE LIBERDADE X SEGURANÇA PÚBLICA: UMA PONDERAÇÃO DE INTERESSES À LUZ DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO SISTEMA DE PRISÕES PROCESSUAIS**. 2007. Dissertação para obtenção do título de Mestre em Direito Constitucional. Disponível em: <https://www.defensoria.ce.def.br/wp-content/uploads/2021/06/patricia.DIREITO-DE-LIBERDADE-X-SEGURAN%C3%87A-P%C3%9ABLICA-UMAPONDERA%C3%87O-DE-INTERESSES-%C3%80-LUZ-DOPRINC%C3%8DPIO-DADIGNIDADE-DA-PESSOA-HUMANA-NO-SISTEMADEPRIS%C3%95ES-PROCESSUAIS.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2023.

MARCÃO, Renato Flavio. **Prisões cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas**. 2. ed. rev. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2012.

MARQUEZINI, Tadeu Della Coletta. **Medidas Cautelares Diversas da Prisão**. 2018. Jusbrasil. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/medidas-cautelares-diversas-da-prisao/561829044>. Acesso em: 14 de julho de 2023.

MORAES, Eduardo Marques Pereira de. **Medidas Cautelares Diversas de Prisão e Controle Social**. 2022. Disponível em: <https://eduardompmoraes4096.jusbrasil.com.br/artigos/1491476796/medidas-cautelaresdiversas-de-prisao-e-controle-social>. Acesso em: 02 de abril de 2023.

MARINI, Igor Cezar Abdala. **MONITORAMENTO ELETRÔNICO: UMA OPÇÃO TECNOLÓGICA PARA O DIREITO PENAL BRASILEIRO**. Disponível em: <http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/Juridica/article/viewFile/2658/243> 6>. Acesso em: 16 jun. 2023.

MORAES, Alexandre de. **Direito Constitucional**. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

PAZETO, L. **Medidas cautelares alternativas à prisão e a excepcionalidade da prisão preventiva**. Repositorio.ufu.br, 2017.

SANTOS, Isabella Borges. **A BANALIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E SEUS REFLEXOS NA CRISE DO SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO**. 2020. Repositório UFC. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/31131/3/Banaliza%C3%A7%C3%A3oDaPris%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 06 de abril de 2023.

SILVA, Paulo Riccardo Ramos Fonsêca da. **As penas no Direito Penal Pátrio**. 2017. Jus.com.br. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/55804/as-penas-no-direito-penal-patrio>. Acesso em 14 de julho de 2023.

SILVA, Fernando R. **Conceito e Características da Pena**. 2023. Jusbrasil. Disponível em: [https://www.jusbrasil.com.br/artigos/conceito-e-caracteristicas-dapena/1732300136#:~:text=Segundo%20o%20Dicion%C3%A1rio%20Aur%C3%A9lio%20pe%20na,esta%20lei%20\(fato%20t%C3%ADpico\)](https://www.jusbrasil.com.br/artigos/conceito-e-caracteristicas-dapena/1732300136#:~:text=Segundo%20o%20Dicion%C3%A1rio%20Aur%C3%A9lio%20pe%20na,esta%20lei%20(fato%20t%C3%ADpico).). Acesso em: 14 de julho de 2023.

STRUCK, Jean-Philip. **Seis medidas para tentar solucionar o caos nos presídios**. 2017. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/seis-medidas-para-tentar-solucionar-o-caos-nospres%C3%ADdios/a-37152997#:~:text=Aplicar%20mais%20penas%20alternativas,casos%20envolvendo%20tr%C3%A1fico%20de%20drogas>. Acesso em 01 de julho de 2023.

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. **Processo Penal**. Vol. 3. 34ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

VERONESE, Vinícius. **MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E SUA APLICAÇÃO PRÁTICA NO PROCESSO PENAL MODERNO**. 2020. Trabalho de conclusão de curso – Adelpa Repositório Digital - Mackenzie. Disponível em: https://dspace.mackenzie.br/bitstream/handle/10899/32096/Vinicius_Veronese_Vinicius%20Veronese%20%28TCC%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 23 de maio de 2023.